

Bem-estar digital e riscos online para crianças e adolescentes

1. Quantos anos você completa esse ano? *Selecione uma opção.*

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/> 12 anos | <input type="radio"/> 16 anos |
| <input type="radio"/> 13 anos | <input type="radio"/> 17 anos |
| <input type="radio"/> 14 anos | <input type="radio"/> 18 anos |
| <input type="radio"/> 15 anos | <input type="radio"/> 19 anos |

2. Qual é seu sexo? *Selecione uma opção.*

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Masculino | <input type="radio"/> Feminino |
|---------------------------------|--------------------------------|

3. Em que ano da escola você está? *Selecione uma opção.*

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> 7º ano: Ensino Fundamental | <input type="radio"/> 1º ano: Ensino Médio |
| <input type="radio"/> 8º ano: Ensino Fundamental | <input type="radio"/> 2º ano: Ensino Médio |
| <input type="radio"/> 9º ano: Ensino Fundamental | <input type="radio"/> 3º ano: Ensino Médio |

4. Com quem você mora? *Selecione todos que se aplicam.*

- | | |
|---|------------------------------|
| <input type="radio"/> Pai | <input type="radio"/> Avó |
| <input type="radio"/> Mãe | <input type="radio"/> Avô |
| <input type="radio"/> Irmão / irmã / irmãos | <input type="radio"/> Outro: |